

(GT10 - Reconhecendo Corpos, Tecnologias e Espécies Companheiras)

Ressonâncias humano-cetáceas

Dr. Matheus Montanari (Leonardo, USP)
Dr. Caetano Sordi (UFSC)
Dra. Lilian Hoffmann (UFES)
Dra. Viviane Vedana (UFSC)
Dr. Rafael Devos (UFSC)

RESUMO

Apresentaremos o processo de criação do trabalho em arte generativa *Flutuação contínua boto_linha_pescador* (2025) que explora a relação ecológica única entre humanos e golfinhos no sul do Brasil. Em uma prática de pesca colaborativa secular, golfinhos conduzem cardumes de peixes e sinalizam sua localização para que os pescadores lancem suas redes, beneficiando indivíduos de ambas espécies. O trabalho integra paisagens sonoras capturadas durante trabalho de campo—gravações terrestres e subaquáticas de vocalizações de golfinhos, movimentos dos peixes e atividades humanas—realizado em colaboração com biólogos e antropólogos. Esses sons foram compostos em uma peça de áudio espacializada usando técnicas de mixagem binaural, evocando os gestos da pesca e o comportamento dos golfinhos. O componente visual utiliza atratores estranhos, que respondem às frequências sonoras. Aborda-se poeticamente as interações entre humanos, golfinhos e o ambiente, propondo uma prática *acustemológica* que une arte, ciência e comunidades locais na salvaguarda deste patrimônio ameaçado, estimulando colaborações interdisciplinares e interespecíficas.

Palavras-chave: arte generativa; arte sonora; interespecie; golfinho.

ABSTRACT

We will discuss the creation process of a generative art project, Flutuação contínua boto_linha_pescador (2025), exploring the unique ecological relationship between humans and dolphins in southern Brazil, based on a centuries-old collaborative fishing practice. Dolphins herd fish and signal their location, enabling fishermen to cast their nets, benefiting individuals from both species. The work incorporates soundscapes captured during fieldwork—terrestrial and underwater recordings of dolphin vocalizations, fish movements, and human activities—produced in collaboration with biologists and anthropologists. These recordings were composed into a spatialized audio piece using binaural mixing techniques, evoking the gestures of fishing and dolphin behavior. The visual component employs strange attractors that respond to sound frequencies in real time. This poetic exploration of human-dolphin-environment interactions proposes an acoustemological approach that unites art, science, and local communities to safeguard this endangered heritage while fostering interdisciplinary and interspecific collaboration.

Keywords: generative art; sound art; interspecies; dolphin.

INTRODUÇÃO

Neste artigo apresentaremos o trabalho artístico *Flutuação contínua boto_linha_pescador* (2025)¹. O trabalho é uma produção audiovisual de arte generativa que explora a relação ecológica única entre humanos e golfinhos no sul do Brasil: uma prática de pesca colaborativa secular em que golfinhos conduzem cardumes de peixes, sobretudo tainhas (*Mugil Sp.*) e sinalizam sua localização para que os pescadores lancem suas redes, beneficiando indivíduos de ambas as espécies.

O trabalho integra paisagens sonoras capturadas durante trabalho de campo—gravações terrestres e subaquáticas de vocalizações de golfinhos, movimentos dos peixes e atividades humanas—realizado em colaboração com biólogos e antropólogos. Esses sons foram compostos em uma peça de áudio espacializada usando técnicas de mixagem binaural, evocando os gestos da pesca e o comportamento dos golfinhos. O componente visual utiliza atratores estranhos, em um sistema generativo de simulação física que responde às frequências sonoras da paisagem (fig.1).

Aborda-se poeticamente as interações entre humanos, golfinhos e o ambiente, propondo uma prática acustemológica (Feld, 2024) que une arte, ciência e comunidades locais na salvaguarda deste patrimônio ameaçado, estimulando colaborações interdisciplinares e interespecies. Para tanto, exploraremos a criação artística como metodologia de pesquisa e colaboração (Montanari; Sordi, 2023).

¹ O trabalho foi financiado pela Leonardo Imagination Fellowship (2024-2025) com a parceria do Center for Science and the Imagination da Arizona State University. Colaboraram integrantes do projeto “Saberes e Práticas Tradicionais Associados à Pesca Artesanal com Auxílio de Botos em Laguna (SC) e demais ocorrências no Sul do Brasil”, conduzido pelo CANOA - Coletivo de Estudos em Ambientes, Percepções e Práticas (UFSC/CNPq) em parceria com o IPHAN (2023-2025).

Figura 1 – Still de *Flutuação contínua boto_linha_pescador* (2025). Videoarte (3'10", cores, áudio binaural) de Matheus Montanari, Lilian Sander, Viviane Vedana, Rafael Devos e Caetano Sordi.

Fonte: dos autores

A PESCA COOPERATIVA

A pesca cooperativa entre humanos e golfinhos no Brasil é um dos últimos casos ainda vigentes de colaboração intensa entre uma espécie silvestre e humanos no mundo (van der Wal *et al.*, 2022). Esse fenômeno ocorre principalmente em dois canais estuarinos: a foz do Tramandaí, no estado do Rio Grande do Sul, e a barra de Laguna, em Santa Catarina. A interação envolve golfinhos-nariz-de-garrafa (*Tursiops truncatus* /*Tursiops truncatus gephyreus*)², que reúnem cardumes de tainhas (*Mugil sp.*) na direção dos pescadores artesanais da região, que aguardam com redes de pesca, as tarrafas. Em um momento preciso, indicado pelos golfinhos por meio de sinais comportamentais estereotipados, como mergulhos profundos, batidas de cabeça e/ou cauda, os pescadores decodificam tais sinalizações e lançam suas redes, aumentando suas chances de sucesso na captura (Valle-Pereira *et al.*, 2022). Nesse sentido, as tainhas também são agentes centrais dessa relação, pautando sua ocorrência, afinal, sem peixe não há pesca.

Essa cooperação beneficia ambas as partes: os pescadores capturam peixes maiores e em maior quantidade, enquanto os golfinhos aproveitam a desorientação da presa e se alimentam daqueles que escapam das redes (Santos; Lemos; Vieira, 2018; Simões-Lopes; Fabián; Menegheti, 1998). A prática desperta o interesse de diferentes áreas do conhecimento, e é

² Atualmente existe uma disputa sobre o status taxonômico desse tipo de golfinho, alguns pesquisadores indicam que, além de diferenças morfológicas, questões sobre a localidade e as ameaças específicas que as populações enfrentam também devem ser levadas em consideração na classificação das espécies (Wickert *et al.*, 2016).

estudada desde o começo da década de 1990 por cientistas das áreas da biologia e antropologia (Catão, 2021; Catão; Barbosa, 2018; Pryor *et al.*, 1990; Simões-Lopes; Fabián; Menegheti, 1998). Afinal, para além da vantagem mutualística, tal prática caracteriza uma longa comunidade de relações e afetos interespecíficos.

Historicamente, os registros indicam que a pesca cooperativa em Laguna data de, pelo menos, 1847. Relatos orais de pescadores sugerem que seus antepassados, às vezes trabalhando com os mesmos golfinhos por diferentes gerações, praticavam esse método de pesca muito antes da documentação oficial (Catão, 2021; Pryor *et al.*, 1990). Uma das primeiras aparições escritas da prática está descrita no boletim trimestral da subcomissão catarinense de folclore de 1950, em que é referida como uma das principais características locais (Areão, 1950). Vestígios da presença humana na região de Laguna remontam há pelo menos seis mil anos com os povos sambaquieiros. E, para além da pesca, a relação entre os habitantes da região e os golfinhos parece ser muito mais antiga, pelo que indica a presença de ossos e zoólitos em formatos de mamíferos aquáticos na região (Cadorin, 2013; Catão, 2021).

ATRADORES ESTRANHOS

Introduzido na década de 1970, a noção de atrator estranho (strange attractor) foi um importante marco na mudança do estudo de dinâmicas não lineares e da teoria do caos (Ruelle; Takens, 1971). A partir dele, visões clássicas de modelos baseados em equilíbrio foram alteradas para uma noção de um sistema caótico, cujas características iniciais são determinantes para o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Ao longo dessa trajetória, mesmo as menores variações nos estágios iniciais podem causar grandes variações, e a previsibilidade torna-se cada vez mais difícil. Entretanto, mantém-se como um sistema determinístico e diferencia-se, por exemplo, de um evento estocástico ou completamente aleatório. Nesse sentido, trata-se de uma espécie de flutuação contínua que não alcança equilíbrio, mas segue uma dinâmica estável que se torna cada vez mais imprevisível.

Já, a partir dos anos 1980, o uso dos atratores estranhos passa a ser de interesse para a ecologia. A partir deles, surgem formas de caracterizar dinâmicas ecológicas multiespécie como

variações em populações e caracterizações de cascatas tróficas. Por exemplo, tais modelos demonstraram que pequenas diferenças nos tamanhos iniciais da população poderiam levar a trajetórias divergentes, porém limitadas, uma marca registrada do caos determinístico (Hastings *et al.*, 1993; Schaffer; Kot, 1985; Schaffer, 1985).

Percebeu-se, também, que as interações ecológicas, como a dinâmica predador-presa, geralmente apresentam atratores alternativos, enquanto o ruído ambiental externo pode obscurecer esses padrões (Säterberg; McCann, 2021). Mesmo em ambientes extremamente controlados e abióticos, como o caso de estudo das dinâmicas multiespécie de plânctons, observou-se episódios de dinâmicas caóticas (Telesh *et al.*, 2019). Outros avanços, como na ciência climática, também desdobraram questões levantadas a partir dessas teorias como a identificação da *desaceleração*, a partir da bifurcação de sistemas caóticos, como a sinalização precoce de um ponto de inflexão para mudanças ecológicas abruptas (Dakos *et al.*, 2008).

Dessa maneira, os estudos da teoria do caos e de atratores estranhos influenciaram profundamente discussões sobre ecologia, transformando a visão estática de equilíbrio em um estudo complexo das dinâmicas dos ecossistemas. Além disso, eles nos instigam a repensar estratégias de conservação e preservação, uma vez que desafiam a noção da manutenção de um equilíbrio ideal e incorporam certas perturbações aos estados de flutuação. Essas mudanças apontam para a necessidade de abordagens adaptativas e interdisciplinares.

O SISTEMA GENERATIVO

Inspirado nessas discussões, o trabalho artístico utiliza atratores estranhos para a construção de um sistema generativo, programado em *TouchDesigner*. O trabalho explora, poeticamente, as relações complexas entre as dinâmicas interespecíficas que ocorrem na pesca colaborativa entre golfinhos e humanos. Utilizando a equação de R. Thomas (Thomas, 1999), criamos um sistema de simulação física em um espaço tridimensional que apresenta uma bifurcação entre atratores estranhos. Nessa simulação, uma série de linhas aleatórias são criadas a partir da conexão de dois pontos no espaço tridimensional que são influenciados pelos atratores e se movimentam ao longo do tempo. Essa movimentação é modificada por uma paisagem

sonora composta por sons capturados durante as interações. O sistema generativo analisa o arquivo de áudio e, a partir das frequências sonoras, altera as variáveis da equação. Assim, enquanto o áudio remete à complexidade de sistemas caóticos a partir da relação sobre/sob a superfície da água, desde uma perspectiva da escuta dos botos; a produção de imagem referencia um sistema recursivo de sequência de ações dos padrões que emergem da água, como as sinalizações feitas com o corpo, gestos e capturas, desde a perspectiva do pescador.

ARTE GENERATIVA

A arte generativa também pode ser caracterizada a partir de sistemas caóticos. Afinal, ela é definida a partir da utilização de algum sistema, seja ele computacional ou não, que terá uma influência direta sobre o conteúdo produzido. Ou seja, trata-se de um tipo de processo criativo em que o artista cede parte do controle da produção para o sistema. Os sistemas generativos podem ser classificados de acordo com o seu nível de complexidade, sendo os completamente ordenados e os completamente aleatórios polos complementares do nível mais baixo de complexidade, e o ponto médio entre eles, o mais alto (Galanter, 2016). Nesse caso, o sistema desenvolvido apresenta um alto grau de complexidade, não apenas pela presença dos atratores estranhos, mas pela perturbação causada pela variação que a análise da frequência sonora introduz.

PAISAGEM SONORA

A noção de paisagem sonora foi desenvolvida por Schafer como o ambiente acústico que nos envolve (Schafer, 2012). O autor, precursor no tema, realiza um estudo histórico e analítico da paisagem sonora que a sistematiza como um ambiente dinâmico, composto de sons que serão posteriormente classificados como biofônicos, geofônicos e antropofônicos³ (Krause, 1987). Essa noção deu origem a outras elaborações no campo do conhecimento acústico como a acustemologia, de Steven Feld. Ao propor um neologismo que une acústica e epistemologia, o

³ Biofônico – sons naturais de seres vivos, geofônicos – sons naturais de elementos não-vivos como o vento, antropofônico – sons gerados por seres-humanos e suas tecnologias.

antropólogo pensa a escuta do som como forma de produção de conhecimento entre humanos, não-humanos e seu ambiente (Feld, 2024). Mais recentemente, também surge uma área de pesquisa intitulada “ecologia da paisagem sonora” que se foca no estudo ecológico e geográfico do som. Diferente de estudos em bioacústica, por exemplo, que se focam em uma ou na comparação entre sons de duas espécies, a ecologia da paisagem sonora pesquisa a interrelação da diversidade de sons que ocorrem em determinado espaço e tempo, incluindo, mas não se restringindo aos sons biofônicos.

Diversos artistas se valem da noção de paisagem sonora para desenvolver seus projetos. Christina Kubisch, que trabalha com sistemas de indução eletromagnética desde da década de 1970, desenvolveu uma série de trabalhos intitulada “Electrical Walks” (2003-). Nessas caminhadas, os participantes recebem fones de ouvido personalizados e desenvolvidos pela artista que tornam os campos eletromagnéticos de entorno audíveis. Durante a performance coletiva, os participantes também recebem um mapa com pontos de interesse eletromagnético dependendo da cidade onde o trabalho ocorra. A partir desses artefatos e da proposição, eles são convidados a explorar essa dimensão, até então inacessível da paisagem que os circunda (Kubisch, 2003).

A artista mexicana Gabriela Munguía, que também compõe o coletivo Electrobiota com Guadalupe Chávez, desenvolve uma série de trabalhos que exploram a paisagem sonora na sua relação com as humanidades ambientais e a tecnologia. No trabalho Rizosfera FM (2016), o coletivo explora possíveis diálogos interespecíficos na rizosfera utilizando uma tecnologia de rádio (Munguía, 2017). Já em *Máquinas de lo invisible* (2017-2019), Munguía cria uma série de aparatos que leem e amplificam dimensões ambientais que são influenciadas ao longo do tempo pela ação humana, utilizando forças físicas como o vento e a erosão para uma transdução poética dessas ações em som (Munguía, 2019).

COMPOSIÇÃO SONORA DAS FLUTUAÇÕES CONTÍNUAS

A composição sonora criada para o projeto se estende por 3 minutos e 10 segundos. Ela é marcada por um movimento ondulatório que submerge e emerge da água, marcando os diferentes

ambientes a partir da instrumentalização. Essa instrumentalização é desenvolvida com um sintetizador e funciona como um demarcador na peça do que está ocorrendo na superfície e o que está submerso. O som amplo e reverberante atua como uma espécie de desenho espacial do que seria a água, uma vez que o som do próprio meio não executa essa função. Isso quer dizer, a captação dos sons subaquáticos, com o uso de hidrofones, nem sempre evidencia sua submersão quando fora de contexto. Assim, a sintetização do som atua como um demarcador simbólico do mergulho na água.

Todos os demais sons da composição são gravações de campo realizadas tanto em terra quanto na água. A diversidade de sons busca contemplar a complexidade da paisagem sonora: escuta-se passos na areia, pássaros ao fundo, vento, a conversa dos pescadores, as tarrafas sendo jogadas na água; até submergir aos cliques e assovios dos golfinhos.

Esses sons foram pensados como objetos sonoros: uma unidade ou um gesto sonoro utilizado na composição de uma peça maior, que expande a noção de uma nota musical ou acorde, por exemplo (Roads, 2002; Schaeffer, 2012). A composição se inspira nos arcos que compõem os movimentos da colaboração, desde o mergulhar dos golfinhos até o lançamento da tarrafa. Esse gesto semicircular guia o posicionamento dos objetos sonoros ao longo do tempo, que funcionam como ondas de deslocamento de superfície (submerso/emerso) e de direção (esquerda/direita).

O deslocamento dos sons fica evidente a partir do uso de técnicas binaurais de mixagem. Nessa técnica, cria-se um áudio espacializado a partir da simulação de tridimensionalidade quando temos apenas duas fontes sonoras de reprodução, como fones de ouvido ou caixas de som. A técnica binaural filtra o som por uma série de processos que alteram a intensidade, a velocidade e outras características da frequência sonora para que simule os sinais de localização espacial humana. Isso ocorre a partir de *Head-Related Transfer Functions* (HRTF), funções que descrevem como o som é modificado pela cabeça, orelhas e torço de um indivíduo. Para tanto, simula-se *Interaural Time Difference* (ITD), o atraso que ocorre entre ouvidos dependendo da direção da fonte, e *Interaural Intensity Difference* (IID), a diferença na amplitude do som dependendo da direção da fonte (Roginska, 2018). Por exemplo, um som que tem origem na

esquerda, chega primeiro ao ouvido esquerdo e é mais forte do que no ouvido direito. Algumas outras técnicas, como a filtragem de frequências, também podem dar a sensação de um som estar à frente, atrás, em cima ou embaixo de quem escuta.

Ao ser inserida no sistema generativo, a paisagem sonora não apenas simula uma tridimensionalidade do espaço, como também a cria. O sistema analisa o áudio a partir de um nó de espectrograma disponível na linguagem de programação. Essa análise das frequências sonoras, e, por extensão, de todas essas operações de mixagem, alteram as variáveis do atrator estranho. Por sua vez, o atrator influencia a distribuição dos pontos no espaço que dará origem às linhas em movimento. Dessa forma, o som cria o espaço⁴, e o trabalho desenvolve uma assinatura acústica, dinâmica e adaptável, da relação existente naquele lugar, naquele momento.

FORMAS DE COLABORAR

Esse trabalho marca o início de um projeto colaborativo interespecífico e interdisciplinar. Para além da relação entre os botos e os pescadores artesanais, utilizamos a criação artística, em particular a arte generativa, como uma metodologia de pesquisa capaz de traçar relações potentes entre distintas áreas do conhecimento (Montanari; Sordi, 2023). A colaboração e a troca entre cientistas da antropologia e biologia, fortalece e inspira a produção artística à medida que ela se interessa em explorar dinâmicas complexas do comportamento interespecífico em jogo. Ao mesmo tempo, com a sua liberdade de trânsito, facilita a criação de conexões improváveis entre os elementos e agentes em campo.

A dimensão poética do trabalho também pode inspirar dinâmicas reversas, na própria ciência. A diversidade da experiência apresentada promove um encontro com a diferença, e, como nos lembra Deleuze, é capaz de ativar a sensibilidade em seu exercício transcendental. Assim, nos confronta com algo que escapa à ordem do reconhecimento e nos apresenta algo que não podemos, ainda, representar. Sendo assim, abre novas questões que ainda não estão ordenadas, mas configuram novas potências do pensamento (Deleuze, 2018; Fornazari, 2022).

⁴ Trabalho disponível em: <https://youtu.be/rByTUHSsEf4> Acesso: 06 Abril 2025.

DESCONHECIDO

UNKNOWN

CIACT/SAD 10

REFERÊNCIAS

- AREÃO, João dos Santos. A pesca com o bôto. *In: BOLETIM TRIMESTRAL*. Florianópolis: Sub-comissão Catarinense de Folclore, 1950. (, v. 2). p. 8–13.
- CADORIN, Adilcio. *Laguna: terra mater: dos sambaquis à república catarinense: cronologia histórica*. [S. l.]: Nova Letra, 2013.
- CATÃO, Brisa. Águas de Dançar Juntos: coordenação e sintonização multiespécies na pesca com os botos em Laguna (SC, Brasil). *Ilha Revista de Antropologia*, [s. l.], v. 23, n. 1, p. 30–49, 2021.
- CATÃO, Brisa; BARBOSA, Gabriel Coutinho. Botos bons, peixes e pescadores: sobre a pesca conjunta em Laguna (Santa Catarina, Brasil). *Revista do Instituto de Estudos Brasileiros*, [s. l.], n. 69, p. 205–225, 2018.
- DAKOS, Vasilis *et al.* Slowing down as an early warning signal for abrupt climate change. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, [s. l.], v. 105, n. 38, p. 14308–14312, 2008.
- DELEUZE, Gilles. *Diferença e Repetição*. São Paulo: Paz & Terra, 2018.
- FELD, Steven. *Acoustemology: four lectures*. Santa Fe: VoxLox, 2024.
- FORNAZARI, Sandro Kobol. *Deleuze: As diferenças intensivas e a potência do pensamento*. São Paulo, SP: Fapunifesp, 2022.
- GALANTER, Philip. Generative Art Theory. *In: PAUL, Christiane (org.). A Companion to Digital Art*. Hoboken: John Wiley & Sons, 2016.
- HASTINGS, Alan *et al.* Chaos in Ecology: Is Mother Nature a Strange Attractor?. *Annual Review of Ecology and Systematics*, [s. l.], v. 24, p. 1–33, 1993.
- KRAUSE, Bernie. Bioacoustics: Habitat Ambience & Ecological Balance. *Whole Earth Review*, [s. l.], n. 57, p. 14–18, 1987.
- KUBISCH, Christina. *Electromagnetic Investigations in the City Work in Progress*. [S. l.], 2003. Disponível em: <https://electricalwalks.org>. Acesso em: 3 abr. 2025.
- MONTANARI, Matheus da Rocha; SORDI, Caetano. Processos de criação em arte generativa como metodologia de atravessamento: pesquisa colaborativa transdisciplinar com comunidades Guarani e Kaiowá. *ARS (São Paulo)*, [s. l.], v. 21, n. 48, p. 236–300, 2023.
- MUNGUÍÁ, Gabriela. Máquinas de lo invisible. *In: GABRIELA MUNGUÍÁ*. 2019. Disponível em: <https://www.gabrielamunguia.com/artes/maquinas-de-lo-invisible/>. Acesso em: 3 abr. 2025.
- MUNGUÍÁ, Gabriela. Rizosfera FM. *In: GABRIELA MUNGUÍÁ*. 2017. Disponível em: <https://www.gabrielamunguia.com/artes/rizosfera-fm/>. Acesso em: 3 abr. 2025.
- PRYOR, Scon KAREN *et al.* A dolphin-human fishing cooperative in Brazil. *Marine Mammal Science*, [s. l.], v. 6, n. 1, 1990.
- ROADS, Curtis. *Microsound*. First Editioned. Cambridge, Mass: Mit Pr, 2002.
- ROGINSKA, Agnieszka. Binaural Audio Through Headphones. *In: ROGINSKA, Agnieszka; GELUSO, Paul (org.). Immersive sound: the art and science of binaural and multi-channel audio*. New York: Routledge, 2018.
- RUELLE, David; TAKENS, Floris. On the nature of turbulence. *Communications in Mathematical Physics*, [s. l.], v. 20, n. 3, p. 167–192, 1971.
- SANTOS, Mauricio L.; LEMOS, Valéria M.; VIEIRA, João P. No mullet, no gain: cooperation between dolphins and cast net fishermen in southern Brazil. *Zoologia (Curitiba)*, [s. l.], v. 35, p.

e24446, 2018.

SÅTERBERG, Torbjörn; MCCANN, Kevin. Detecting alternative attractors in ecosystem dynamics. *Communications Biology*, [s. l.], v. 4, n. 1, p. 1–8, 2021.

SCHAEFFER, Pierre. *In search of a concrete music*. tradução: Christine North; John Dack. Berkeley: University of California Press, 2012. (California studies in 20th-century music, v. 15).

SCHAFER, R. Murray. *A afinação do mundo*. tradução: Marisa Trench de Oliveira Fonterrada. 2ª edição. [S. l.]: Editora Unesp, 2012.

SCHAFFER, William M. Order and Chaos in Ecological Systems. *Ecology*, [s. l.], v. 66, n. 1, p. 93–106, 1985.

SCHAFFER, W. M.; KOT, M. Do Strange Attractors Govern Ecological Systems?. *BioScience*, [s. l.], v. 35, n. 6, p. 342–350, 1985.

SIMÕES-LOPES, Paulo C.; FABIÁN, Marta E.; MENEGHETI, João O. Dolphin interactions with the mullet artisanal fishing on Southern Brazil: a qualitative and quantitative approach. *Revista Brasileira de Zoologia*, [s. l.], v. 15, p. 709–726, 1998.

TELESH, Irena V. *et al.* Chaos theory discloses triggers and drivers of plankton dynamics in stable environment. *Scientific Reports*, [s. l.], v. 9, n. 1, p. 20351, 2019.

THOMAS, R. Deterministic chaos seen in terms of feedback circuits: analysis, synthesis, “labyrinth chaos”. *International Journal of Bifurcation and Chaos*, [s. l.], v. 09, n. 10, p. 1889–1905, 1999.

VALLE-PEREIRA, João V S *et al.* The role of behavioural variation in the success of artisanal fishers who interact with dolphins. *ICES Journal of Marine Science*, [s. l.], v. 79, n. 4, p. 1150–1158, 2022.

VAN DER WAL, Jessica E. M. *et al.* Safeguarding human–wildlife cooperation. *Conservation Letters*, [s. l.], v. 15, n. 4, p. e12886, 2022.

WICKERT, Janaína Carrion *et al.* Revalidation of *Tursiops gephyreus* Lahille, 1908 (Cetartiodactyla: Delphinidae) from the southwestern Atlantic Ocean. *Journal of Mammalogy*, [s. l.], v. 97, n. 6, p. 1728–1737, 2016.

Como citar este texto:

MONTANARI, Matheus; SORDI, Caetano; HOFFMANN, Lilian; VEDANA, Viviane; DEVOS, Rafael. Ressonâncias humano-cetáceas. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 10, 2025, Belo Horizonte. *Anais do 10º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2025*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2025. ISSN: 2674-7847. p.1-11.